

ПЕЧЕНОЧНО-ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ АМПУЛА ПТИЦ: МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Н.А.Алланазарова

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова

E.mail:allan_20@mail.ru

Строение печеночно-поджелудочной ампулы (ППА) привлекает внимание исследователей не одно десятилетие. Это обусловлено важным значением этой зоны в пищеварении и осуществлением очень сложных физиологических функций. С одной стороны, печеночно-поджелудочная ампула (ППА) предотвращает поступление содержимого двенадцатиперстной кишки в полость ампулы, а с другой поступления активной желчи в проток поджелудочной железы и активного сока последней в общий желчный проток. Такое многообразие и сложность функции ППА обусловлены ее функциональным значением, а выполнение такой сложной функции её особым строением.

Установлено наличие особенностей строения печеночно-поджелудочной ампулы у млекопитающих животных с различным характером питания и у человека (Т.Д.Дехканов, 1990; Т.Д.Дехканов, А Ахмедов, 2002; Алланазарова, 2010). Также уместно отметить, что не все позвоночные имеют желчный пузырь. Несколько парадоксальным является то, что животные или птицы из одного класса, одни имеют желчный пузырь, а другие его не имеют. Так, крысы не имеют желчного пузыря, а морские свинки, кролики имеют желчный пузырь. Голуби и горлицы не имеют желчного пузыря, а другие птицы его имеют. Следовательно, сравнительное изучение структурных особенностей печеночно-поджелудочной ампулы у животных с желчным пузырем и без, является важным.

Полученные результаты имеют важное теоретическое и практическое значение для обоснования роли и значения желчного пузыря для организма, а сравнительные данные строения печеночно-поджелудочной ампулы животных с желчным пузырем и без, способствуют выяснению патогенеза постхолецистэктомических нарушений желчевыделения, а также помогут выяснению причин ретроградных поступлений желчи в проток поджелудочной железы, а сока последней в общий желчный проток, а так же рефлюкса содержимого duodenum в печеночно-поджелудочную ампулу.

Для изучения морфофункциональных компонентов стенки, рельефа слизистой оболочки и микроархитектоники заслонок ампулы на всем ее протяжении проводились серийные срезы материала, при этом кусочек стенки сажали в блок всегда устьем ампулы вниз. Получая серийные срезы, окрашивали методами гематоксилин-эозин, ван-Гизона, Маллори.

Результаты показывают, что желчный проток и проток поджелудочной железы меняют диаметр и толщину мышечного слоя перед вступлением в стенку двенадцатиперстной кишки и перед образованием общей ампулы. Относительный объем ампулы у птиц, не имеющих желчный пузырь (голубь) намного больше по сравнению с птицами имеющими желчный пузырь (утка, майна). Внутренний рельеф печеночно-поджелудочной ампулы duodenum также имеет отличия у птиц с желчным пузырем и без. У голубей, у которых нет желчного пузыря, внутренний рельеф ампулы гладкий, полость почти не содержит складок и имеет вид свободного пространства. Печеночно-поджелудочная ампула duodenum птиц, имеющих желчный пузырь, содержит многочисленные, многоэтажно расположенные складки слизистой оболочки, которые имеют анастомозы и как бы "свисают" в сторону образования устья ампулы. Они разделяют полость ампулы на многочисленные камеры различной формы и конфигурации. Свободные концы заслонок ампулы в несколько смыкаются в области устья ампулы. Они образуют запирающее устройство, предотвращающее попадание содержимого кишечника в полость ампулы, и далее в желчный проток и проток поджелудочной железы. Форма и размеры полости ампулы зависят от уровня слияния протоков. Наличие печеночно-кишечного протока, по которому желчь из печени поступает в кишечник, минуя желчный пузырь,

наводит на мысль о наличии специального процесса пищеварения у птиц, в отличие от млекопитающих.

Таким образом, морфофункциональные компоненты стенки желчного и панкреатического протоков у птиц с желчным пузырем (утка, майна) значительно отличаются от таковых у птиц без него (голубь). Объем ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки у птиц без желчного пузыря значительно больше. У птиц с желчным пузырем, ампула большого сосочка duodenum формируется в результате слияния печеночно-кишечного протока с протоком поджелудочной железы, а у птиц, без желчного пузыря – расширенным участком общего желчного протока.

Литература:

1. Алланазарова Н.А. Использование данных морфологии печеночно-поджелудочной ампулы у некоторых млекопитающих в медицине. Материалы 2 Республиканского научно-практического семинара «Актуальные и перспективные проблемы медицины в Узбекистане». Тезисы докладов, 2010.- стр 98
2. Дехканов Т.Д. Сравнительная морфология и реактивные изменения ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки млекопитающих животных и человека. Докт. дисс.- 1990.-29 стр
3. Дехканов Т.Д., Ахмедов А. Сравнительная морфология печеночно-поджелудочной ампулы у млекопитающих животных с различным характером питания. // Проблемы биологии и медицины, №4.- 2002. - стр.34-36.

